

у цьому населеному пункті переселенців з Поділля, як рядових так і шляхтичів. Вони лишили помітний слід у розвитку міста, як і в інших населених пунктах Поворскля, вплинули на формування полтавського діалекту української мови, лишили слід у фольклорі.

В.В. Моздір (Хмельницький)

Правові аспекти пам'яткоохоронної справи в Україні (сучасний етап 1991-2010 рр.)

Після проголошення Незалежності України у 1991 році, наша Батьківщина стала на шлях самостійного, демократичного, вільного розвитку. Звичайно, приймаючи виклики історії, першочерговим завданням молодого, побудованого на демократичних цінностях держави, стало вироблення і впровадження у суспільне життя нової законодавчої бази. Так і сталося. Відразу ж, значно розширилися права і свободи громадян України. З'являється, раніше не досяжний, так званий інститут приватної власності. У цьому зв'язку, об'єктом права власності стає і земля. Прийнятий у 1996 році Основний Закон нашої держави – Конституція, гарантував всім українцям без винятку право власності на землю, зокрема, відповідно до частини першої, другої, четвертої статті 41 Конституції України, кожному надається право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Крім того, паралельно, крім Основного Закону, право власності на землю гарантує Цивільний кодекс України, так у ст. 316 визначається, що право власності – право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Серед численної кількості наукових дисциплін саме археології належить центральне місце, як науці, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток минулого, які знаходяться під товщею земляного покриву або водного простору. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, споруди, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтва тощо.

Відхиливши навислу завісу таємничості, археологія здатна заповнити «білі» плями і прогалини історичного минулого суспільства. Нажаль, Інститут археології Національної академії наук України – провідна наукова установа, власними силами дослідити і забезпечити охорону ділянок з наявністю культурного шару минулих поколінь і пам'ятками археології на всій території України, сама практично не в змозі. Тим часом, сумнозвісні «чорні» археологи не сплять, через їх посягання наша держава, щороку, зазнає непоправимих збитків в галузі науки і культури, втрачаючи неоціненні скарби національного і світового значення. Виникла реальна загроза втрати історико-культурних надбань минулих поколінь. Україна і так не може похвалитися цілеспрямованою культурно-виховною політикою, а тут, «на носі» опинилася невтішна перспектива розгубити частину археологічної спадщини України.

Враховуючи це, директор Інституту археології НАН України Петро Толочко особисто став на захист археологічної спадщини, ініціювавши утворення Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України (і.к. 31467214), яке покликане стояти на ватрі охорони археологічної спадщини в Україні. Використовуючи норми Закону України «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону культурної спадщини», «Про наукову і науково-технічну експертизу» інші законодавчі норми та підзаконні акти, організація, на місцях, займається комплексом робіт, пов'язаних із захистом, збереженням та дослідженням археологічних пам'яток, які охороняються державою. Окремо Державне підприємство «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України займається науково археологічними експертизами. В порядку використання земельних ділянок для проведення містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, земляних і підводних робіт, виконання яких може позначитися на стані об'єктів археологічної спадщини; зміни цільового призначення земельних ділянок для потреб будівництва та інших цілей, що може негативно вплинути на об'єкти археологічної спадщини; відведення земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам, в цих випадках обов'язковим атрибутом мусить бути наукова експертиза та науково-вишукувальне археологічне обстеження на предмет з'ясування наявності (відсутності) археологічного культурного шару. Наукова археологічна експертиза визначається – діяльність, метою якої є дослідження археологічної спадщини, що здійснюється шляхом обстеження території та водних об'єктів, вивчення архівних матеріалів, а також підготовка науково обґрунтованих експертних висновків щодо наявності на обстежуваних територіях об'єктів археологічної

спадщини, режимів їх використання, можливості та умов виконання містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, інших земляних і підводних робіт на об'єктах експертизи. Відсутність висновку за результатами наукової археологічної експертизи є підставою для відмови в погодженні проектів землеустрою відповідними державними органами. Отже вказана діяльність Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України фактично не дає можливості попасти землям історико-культурного призначення або таким, що містять археологічні артефакти у приватну власність. Плідно працює у напрямках охорони археологічної спадщини і проведення наукових археологічних експертиз Дочірнє підприємство «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ» державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У підсумку можна констатувати про реальну охоронно-експертну діяльність Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України і його регіональних осередків, робота яких дає позитивні результати вже сьогодні...

А.Г. Філінюк (Кам'янець-Подільський)

Вагомий слід на ниві археології, історії та історичного краєзнавства

2010 року виповнилося 80 років від дня народження талановитого педагога, відомого в Україні і за її межами археолога, історика, волинознавця і поділлєзнавця, доктора історичних наук, талановитого дослідника вітчизняних старожитностей та провідного організатора науки і краєзнавчого руху на Поділлі і в Україні загалом, професора, академіка АН ВШ України і академіка ІАН України, заслуженого працівника вищої школи України І. С. Винокура.

У народі кажуть, що кожна людина має дотримуватися хоча б трьох видів трудової діяльності, котрі визначають її життєву позицію і виступають для неї надійним орієнтиром. Для професора І. С. Винокура ними стала науково-педагогічна, дослідницька та організаційно-краєзнавча робота. В кожному з цих напрямків професор досяг неабияких успіхів. Яскравим свідченням цього став його науковий доробок.

Його ім'я поряд із незаперечним фундатором історичного факультету,

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

